

MEDICAL SCIENCES

HISTORY OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY, PART 4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7139923>

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ, ЧАСТЬ 4

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Abstract

In the fourth part of the series of articles on the history of the development of local anesthesia techniques in dentistry, extra-oral methods of blocking the branches of the mandibular nerve with submandibular, retromandibular, ante-mandibular access are considered. Nerve blocks are described (orbital, palatine, subzygomatic-pterygoid, suprazygomatic methods). The history of the discovery and evolution of intraosseous anesthesia methods, the contribution of domestic and foreign dentists are presented in detail. To be continued.

Аннотация

В четвертой части цикла статей по истории развития техники местной анестезии в стоматологии рассматриваются внеротовые способы блокады ветвей нижнечелюстного нерва поднижнечелюстным, позаднечелюстным, переднечелюстным доступом. Описаны центральные анестезии (глазничный, нёбный, подскуло-крыловидный, надскуловой методы). Подробно представлена история открытия и эволюция методов внутрикостной анестезии, вклад отечественных и зарубежных стоматологов. Продолжение следует.

Keywords: history, dentistry, extraoral methods of mandibular nerve block, intraosseous anaesthesia.

Ключевые слова: история, стоматология, внеротовые методы блокады нижнечелюстного нерва, внутрикостная анестезия.

Внеротовые методы блокады нижнечелюстного нерва (продолжение). Pehr Gadd (1913) рекомендовал блокировать нижний альвеолярный нерв со стороны **поднижнечелюстного треугольника**. Он назвал свой метод «наружная мандибулярная анестезия». Для обезболивания этим способом II пальцем левой руки определяют место пересечения лицевой артерией нижнего края нижней челюсти у переднего края жевательной мышцы. Вкол иглы производят на середине расстояния между задним краем угла нижней челюсти и пальпируемой лицевой артерией у переднего края жевательной мышцы. Иглу проводят в контакте с внутренней поверхностью ветви нижней челюсти кзади и вверх на глубину 30 мм. Вводят 1-1,5 мл раствора анестетика для блокирования нижнего альвеолярного нерва. При необходимости обезболивания язычного нерва автор советует немного вывести иглу, затем продвинуть её несколько внутрь, кпереди и выше первоначального уровня. Здесь вводят 0,5-1 мл анестезирующего раствора для блокирования язычного нерва. (Цит. по П.М. Егорову, 1985) [1].

В. Klein и Н. Sicher (1915), А. Cieszynsky (1915), А. Kantorowisz (1915), учитывая принципиально правильные установки П. Геда, стремились по возможности упростить его методику и наметить более доступные ориентиры (рис. 1). Авторы предлагают после вкола на внутренней поверхности тела челюсти у её края на расстоянии ширины ногтевой фаланги пальца от заднего края провести иглу параллельно кости на глубину до 40 мм, учитывая толщину слоя мягких тканей под нижним краем челюсти. Острые иглы при этом дойдут до нижнечелюстного отверстия. При этом нет необходимости вводить обезболивающий раствор выше отверстия, так как костный язычок не препятствует доступу к нему снизу (рис. 2 а, б). А. Cieszynsky (1915) советовал нанести на лицо больного графическое изображение основных ориентиров для вкола и продвижения иглы.

Рис. 1. Положение иглы на внутренней поверхности ветви нижней челюсти при поднижнечелюстном доступе обезболивания у нижнечелюстного отверстия (Ил. по Н. Sicher, 1915) [2]

Рис. 2. Внеротовое обезбоживание у нижнечелюстного отверстия:
а – по В. Klein, Н. Sicher (1915); б – по А. Kantorowisz (1915) [2, 3]

Позадичелюстной путь внеротовой мандибулярной проводниковой анестезии предложен Пеккертом (Peuckert, F.) и Вустровом (Wustrow) в 1937 г., по способу которых укол делается на 1 см ниже сосцевидного отростка у заднего края ветви нижней челюсти. Игла продвигается сзади наперёд до крыловидно-нижнечелюстного пространства. Среди отрицательных сторон этого пути введения анестетика: приходится прокалывать околоушную слюн-

ную железу, возможность ранения крупного сосуда, для выполнения этой анестезии необходима изогнутая игла и др.

Вагнер (Wagner) и другие предлагают производить внеротовую проводниковую анестезию **позадичелюстным путем** с продвижением иглы не горизонтально, а косо, снизу и сзади – вверх и вперёд (рис. 3). Однако предложен-

Рис. 3. Позадичелюстные пути мандибулярной анестезии:
а – по Пеккерту и Вустрову; б – по Вагнеру

ная модификация, кроме недостатков доступа по Пеккерту, чревата тем, что конец иглы, продвигаясь по внутренней шероховатости угла нижней челюсти, может загнуться и вызвать рваную рану

мягких тканей с повреждением нервов и сосудов [3].

Впередичелюстной метод. В 1956 г. Н.В. Фетисов (рис. 4) предложил

Рис. 4. Профессор Фетисов Николай Васильевич (1896–1970)

этот путь проведения анестезии. Автор рекомендует указательным пальцем левой руки нащупать передний край ветви у ее основания. Над точкой, где находится палец, вкалывают иглу так, чтобы конец иглы был выведен на медиальную поверхность ветви. Затем шприц отводят медиально насколько позволяют ткани щеки, в сторону угла рта. При таком положении шприца иглу продвигают вглубь на 1,5 см [5, 6].

Центральные (стволовые) анестезии в челюстно-лицевой хирургии

Глазничный путь. Доступ через глазницу предложил в 1909 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий, его применяли и другие авторы (Härtel, Paug, Chevrier). В отличие от указанных авторов В.Ф. Войно-Ясенецкий рекомендовал вводить иглу не по нижней стенке орбиты, а по наружной, считая этот путь менее опасным и более доступным для попадания концом иглы в круглое отверстие [7]. С.Н. Вайсблат

(1930) усовершенствовал глазничный путь, предлагая вводить иглу через нижний край глазницы на несколько миллиметров медиальнее от его середины. При проведении иглы по дну глазницы анестетик через нижнюю глазничную щель проникает в крылонёбную ямку, что достаточно для обезболивания верхнечелюстного нерва [8]. В 1956 г. С.Н. Вайсблат предложил использовать путь через глазницу также и для обезболивания **нижнечелюстного нерва у овального отверстия**. Для этого иглу по нижнему краю глазницы вблизи её нижне-наружного угла проводят через нижнеглазничную щель в подвисочную ямку и далее «в контакте с наружной пластинкой крыловидного отростка» – к овальному отверстию [4].

Нёбный (палатинальный) путь. На возможность доступа к проксимальному отделу верхнечелюстного нерва через крылонёбный канал первым указал В.Ф. Войно-Ясенецкий в 1915 г. Однако он

не испытал этого пути на больном, считая его неприемлемым ввиду невозможности при нём проникнуть концом иглы в круглое отверстие. Путь через большое нёбное отверстие и крылонёбный канал был предложен и применён на больном в 1921

г. Карреа (Carrea), а в 1924 г. разработан и внедрён С.Н. Вайсблатом (рис. 5). Он, в частности, предложил погружать иглу в канал не на 4-5 см, а на 2,5-3 см. Не продвигая иглу до

*Рис. 5. Профессор Вайсблат Соломон Ноумович (1888–1965)
Фото 1947 г. [8]*

круглого отверстия, а вводя обезболивающий раствор только в крылонёбную ямку, автору удавалось обезболить всю верхнюю челюсть с меньшим риском серьёзных осложнений (поломка иглы, попадание в орбиту и ранение глазного яблока или

зрительного нерва) [9]. К 1954 г. С.Н. Вайсблат располагал опытом 1397 случаев успешного проведения крылонёбной анестезии нёбным путём (рис. 6, 7) [4].

*Рис. 6. Нёбный путь крылонёбной анестезии (начало инъекции).
Конец иглы попадает в большое нёбное отверстие (слева).
Нёбный путь крылонёбной анестезии (конец инъекции).
Конец иглы в крылонёбном канале (справа)*

Рис. 7. Блокада верхнечелюстного нерва через крылонёбный канал.
Ил. по P. Nkansah, 2021 [10]

Одним из наименее сложных доступов к проксимальным отделам верхне- и нижнечелюстного нервов является **поперечный** или **подскуловой** (подскуло-крыловидный, по С.Н. Вайсблату), когда после вкола непосредственно под нижним краем скуловой дуги игла направляется перпендикулярно к поверхности щеки через вырезку нижней челюсти по направлению к основанию наружной пластинки крыловидного отростка. Позади этой пластинки, у её основания, находится овальное отверстие и, следовательно, выходящий из него нижнечелюстной нерв, впереди, в той же плоскости – вход в крылонёбную ямку. На этом основании путь, который раньше использовали для обезболивания только нижнечелюстного нерва (Braun, 1907; Offerhaus, Sicher), С.Н. Вайсблат в 1941 г. предложил и для

обезболивания верхнечелюстного нерва (рис. 8). При разработке поперечного доступа в крылонёбную ямку необходимо было уточнить место вкола иглы и глубину её продвижения. По исследованиям С.Н. Вайсבלата (1934) проекция середины ширины наружной пластинки крыловидного отростка на кожу под нижним краем скуловой дуги (ориентир Брауна) соответствует середине расстояния от основания козелка ушной раковины до ниже-наружного угла глазницы (траго-орбитальная линия). Извлекают иглу несколько больше, чем наполовину. Поворачивают кончик иглы кпереди под углом 15-20° и снова погружают иглу в мягкие ткани на первоначальную (отмеченную) глубину. Попадают в крылонёбную ямку, вводят анестетик [11].

Рис. 8. Подскуло-крыловидный путь крылонёбной анестезии (слева).
Положение иглы при крылонёбной анестезии подскулокрыловидным путем:
а – конец иглы упирается в наружную пластинку крыловидного отростка;
б – конец иглы находится в крылонёбной ямке (справа).
Ил. по С.Н. Вайсблату (1962) [4]

Метод обезболивания по способу ползучего инфильтрата при операциях на головном мозге и резекции челюстей описал А.В. Вишневицкий (1932): «Под скуловой дугой, приблизительно по середине, делают вкол длинной иглой, которую направляют слегка кверху и кпереди. При постепенном продвижении иглы в глубину сюда вводят

40-50 мл раствора». Способ рассчитан на пропитывание обезболивающим раствором тканей в подвижной ямке, откуда он должен диффундировать в крылонёбную ямку и воздействовать на проксимальный отдел верхнечелюстного нерва и крылонё-

бный узел. Одновременно раствор распространяется к овальному отверстию и вызывает блокаду нижнечелюстного и ушного нервов [12].

М.Д. Дубов (1959) после изучения на препарате черепа предложил видоизменить способ А.В. Вишневого, делая введение иглы не по середине скуловой дуги, а под основанием височного отростка скуловой кости (рис. 9). Если после этого

продвинуть иглу медиальнее, кверху и несколько кпереди, то на глубине 3,5-4 см кончик иглы достигнет наружной поверхности большого крыла клиновидной кости под подвисочным гребнем, который отделяет височную поверхность большого крыла от подвисочной. Тем самым, по мнению М.Д. Дубова, был упрощён и сделан более доступным способ А.В. Вишневого [13].

Рис. 9. Место укола и направление иглы при обезболивании по способу А.В. Вишневого-М.Д. Дубова [13]

Lindemann в 1926 г. предложил **надскуловой путь** для обезболивания верхне- и нижнечелюстного нервов в случае недоступности подскулового пути и через нижний край нижней челюсти. Прокалывая кожу у верхнего края скуловой дуги, он достигает подвисочного гребешка на глубине приблизительно 2 см. Отклоняя иглу назад и обходя гребешок, он скользит ею по кости, проходит ещё 3-3,25 см, пока не почувствует сопротивления наружной пластинки крыловидного отростка или угловой ости большого крыла основной кости, *spina angularis*, и тут находит нижнечелюстной нерв. С.Н. Вайсблат в 1955 г. усовершенствовал надскуловой путь крылонёбной анестезии по Пайру (1920)

и у овального отверстия по Линдеману. Место введения иглы: на середине траго-орбитальной линии по верхнему краю скуловой дуги. Иглу проводят так же во фронтальной плоскости, но с небольшим наклоном книзу, до упора в поверхность наружной пластинки крыловидного отростка. Дальнейшая техника как при подскуловом доступе (рис. 10). Основными достоинствами такой анестезии являются удалённость места введения иглы от патологического очага в челюсти, уменьшение возможности образования гематомы, при необходимости одновременного обезболивания обоих нервов (например, у пострадавших, раненных в лицо) можно успешно провести обе центральные анестезии [3].

Рис. 10. Положение и направление иглы при крылонёбной анестезии (по Пайру-Вайсблату) и анестезии у овального отверстия (по Линдеману-Вайсблату) надскуловым путем: а – конец иглы упирается в наружную пластинку крыловидного отростка; б – конец иглы находится у овального отверстия; в – конец иглы находится в крылонёбной ямке [3]

Шувалов С.М. и Малаховская А.А. (2009) предложили метод обезболивания в нижней трети лица (рис. 11-15), включающий в себя три проводниковые анестезии: центральную анестезию 3-й ветви тройничного нерва у овального отверстия,

обезболивание поверхностного шейного сплетения и ангулярный метод обезболивания языкоглоточного нерва с помощью нейростимулятора для периферической региональной анестезии Stimuplex DIG RC (фирмы В. Braun) [3].

Рис. 11. Профессор Шувалов Сергей Михайлович – заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Рис. 12. Точки введения иглы для проводникового обезболивания нижней трети лица по методу С.М. Шувалова, А.А. Малаховской (слева); зона обезболивания (справа) [3]

Рис. 13. Центральная проводниковая анестезия n. mandibularis с помощью нейростимулятора Stimulplex DIG RC [3]

Рис. 14. Обезболивание шейного поверхностного сплетения [3]

Рис. 15. Ангулярный метод обезболивания языкоглоточного нерва [3]

Внутрикостная анестезия

Открывший историю местной анестезии всемогущий кокаин оказался недостаточным для обезболивания нижних жевательных зубов – универсальной техники того времени. Этот его дефект

компенсировали внутрикостные (диплоэтические или спонгиозные) методы обезболивания, такие как интралигаментарная, интрасептальная и собственно внутрикостная анестезия.

В стоматологии внутрикостное введение анестезирующих веществ для удаления зубов и других операций известно с конца XIX века. Впервые метод внутрикостной анестезии был использован и описан зубным врачом/стоматологом Джозефом

Отте (Joseph Otté) из города Гронинген (Нидерланды) в 1896 году на Нидерландском собрании стоматологов, описан в стоматологическом журнале [14] – рис. 16.

Рис. 16. Первая страница статьи Отте [14].

*) Доклад сделан на Нидерландском собрании стоматологов (Nederlandse Tandmeester-Vereening) 20 декабря 1896 г. 2-ном Джозефом Отте (Гронинген)

В связи с важностью этого открытия считаем уместным привести выдержку из сообщения Отте: «... В хирургии использование более сильных растворов кокаина недавно было вытеснено методом инфильтрации Шлейха... В Академической больнице в Гронингене этот метод широко использовался проф. Кох даже после лапаротомии. Беседа с этим ученым послужила для меня поводом применить метод Шлейха и в стоматологии. Из десяти пациентов, которых мы лечили по методу Шлейха, насколько нам известно, у двух были такие сильные головные боли, что действие анестетика оказалось хуже, чем боль при удалении зуба, что заставило нас принять решение навсегда распрощаться с этим методом. Возможно, это связано с тем, что многие жидкости, вводимые в плотную ткань, всасываются недостаточно быстро и поэтому вызывают напряжение и боль. Я также узнал от компетентной стороны, что боль часто возникала при других операциях, где использовался метод Шлейха. Неполная анестезия при удалении зуба после инъекции кокаина ... является следствием недостаточного проникновения раствора анестетика в надкостницу

альвеолы и, таким образом, отсутствия контакта с нервом, который проникает из губчатой кости челюсти в корень зуба, поэтому только наложение щипцов безболезненно, а отслаиваемые надкостница и нерв остаются более или менее чувствительными к боли. Я надеялся, что с помощью метода Шлейха, где используется больше жидкости, и, следовательно, больше шансов, что действие будет менее поверхностным и анестетик проникнет глубже, результаты будут лучше,

«Это было бы слишком хорошо,
Этого не должно было быть!»

Затем через несколько месяцев мне пришла в голову идея – не только из-под слизистой оболочки, но и из губчатой кости челюсти обезболить надкостницу альвеолы, периодонт и чувствительный нерв зуба путем инфильтрации кокаином. После консультации с некоторыми врачами в Гронингене о возможных рисках и осложнениях данного метода, я провел внутрикостную анестезию кокаином в сочетании с подслизистой анестезией.

Результаты были великолепны и побудили меня выступить с презентацией этого метода,

чтобы сделать вклад в общее дело моих коллег в виде этого совершенно нового способа обезболивания при удалении зубов на благо страдающего человечества.

После очищения десен снаружи и внутри обычным известным способом сублиматом или дезинфицирующим средством в месте, где должен быть удален зуб, в десну вводится раствор кокаина на уровне шейки зуба на глубину около 1 мм, мы обычно используем тонкую иглу. Через несколько мгновений раствор распространяется глубже, особенно щёчно (язычно или небно менее важно), что является большим преимуществом, поскольку нередко в этих местах происходит некроз слизистой оболочки.

Примерно через 2-3 минуты возьмите дрель-бор толщиной 1 мм и просверлите отверстия в губчатую кость на уровне корней коренных зубов или рядом с ними. Толщина костной пластины составляет не более 3 мм, сверление происходит безболезненно и занимает одно мгновение. Затем возьмите платиновую иглу с двумя боковыми отверстиями и коническим сужением на протяжении 4 мм, благодаря чему место перфорации герметично закрывается для предотвращения обратного вытекания раствора. Нажимая на поршень шприца с не слишком большим усилием, можно поразиться тому, как легко раствор попадает в челюсть. Таким образом, я полагаю, что корневая часть и зубной нерв в достаточной степени пропитаны раствором и обезболены. За то короткое время использования этого метода мы не наблюдали никаких болей или других осложнений.

Как и все новые методы, этот нуждается в определенной практике. Практика рождает искусство. Так же и здесь. Не стоит расстраиваться из-за некоторых разочарований, и я не сомневаюсь, что вскоре этот метод найдет много последователей.

Доказательством эффективности этого метода лечения является следующее: пациенту пришлось сделать пункцию из-за эмпиемы антрального отдела верхней челюсти, возникшей через несколько лет после удаления первого моляра. Была выполнена комбинированная инъекция, а затем челюсть перфорирована 5-миллиметровым трепанационным бором (сверлом), при этом пациент ничего не почувствовал.

Лучшее место для сверления на нижней челюсти, например, для первого коренного зуба, находится между корнями; однако, если они сходятся или срослись, что сразу же замечается при сверлении, тогда сверлят в других местах с язычной и щёчной сторон моляра. Если это трудное удаление, например, коренной зуб со сходящимися или расходящимися, или изогнутыми корнями, и удаление зуба занимает больше времени, чем обычно, тогда пациент кричит от страха, но не от боли. Когда пациент снова успокаивается, можно услышать слова благодарности: «Как замечательно, я действительно кричал, но на самом деле ничего не почувствовал».

Итак, дамы и господа, я подошел к концу своего доклада; я надеюсь, что это сообщение побудит вас изучить и проверить метод, который будет благословением и для меня, и для страдающего человечества» [14].

В кратком отчете о собрании стоматологов Нидерландов написано: «Джозеф ОТТЕ (Гронинген). Внутрикостное введение кокаина. 20 декабря 1896 г. Воскресенье, 13.30. ОТЕЛЬ Краснопольский» (рис. 17).

«Г-н Дж. ОТТЕ удивил нас после обеда сообщением о новом методе инъекций, который может принести большую пользу пациентам и специалистам» [15, с. 263].

Рис. 17. Новости. Фрагмент первой страницы краткого отчета о днях собраний в субботу 19 и воскресенье 20 декабря 1896 г. [15, с. 262]

В 1900 году в докладе на Нидерландском собрании стоматологов господином G.W. Bosch подтвержден приоритет Отте [16] – рис. 18.

Cocaine injecties. *)

Toen in December 1896, op een onzer vergaderingen collega Otté uit Groningen ons verraste met zijne mededeeling over de intra-ossale cocaine-injectie, had ik verwacht dat, waar die mededeeling als een belangrijke stap voorwaarts in onze operatieve techniek mocht gelden, op een der volgende vergaderingen zooal niet de lof-trompet over die methode gestoken, toch een of ander collega ons daaromtrent zou hebben bericht, en waar ik nu een oogenblik het woord neem om te spreken over injectiën van Cocaine, geschiedt dit minder om een wetenschappelijke demonstratie te houden, maar om U, geachte vergadering, een verslag te geven over de resultaten die ik verkreeg bij de toepassing van de intra-ossale methode.

Waar men tegenwoordig bijna alle kunstbewerkingen aan het menschelijk lichaam tracht uit te voeren, onder geheele of gedeeltelijke gevoelloosheid en er steeds naar gestreefd wordt noodelooze pijn te vermijden, daar moeten wij, tandheelkundigen, steeds zooveel mogelijk trachten onzen patienten, de vaak hevige pijnen van de tandextractie te verlichten, en behoef ik zeker niet op te sommen de talrijke middelen die daarvoor worden aanbevolen.

*) Voordracht gehouden in de Vergadering der N. T. V. op 15 December 1900 door den heer G. W. Bosch.

Рис. 18. Первая страница статьи G. W. Bosch [16]

В США на выставке демонстрировался патентованный аппарат для внутрикостного введения. Обтюратор Wilcox-Jewett был использован дантистами в 1905 году для введения раствора кокаина в десны с целью анестезии. Поворотом «курка» можно было нанести до шести инъекций (рис. 19).

В этикетке на крышке коробки написано: «Уменьшает чувствительность зубов методом “анестезии под давлением” для безболезненного препарирования кариозных полостей, обтачивания зубов для коронки и немедленной экстирпации пульпы». Слово *obtunder* означает «то, что притупляет», в данном контексте боль [17].

Рис. 19. Металлический шприц (пистолет) Wilcox-Jewett Obtunder [18] для анестезии зубов и кости

На рис. 20 изображен современный шприц пистолетного типа, похожий на обтюратор Вилкокса и Джуэтта, который был широко разрекламирован в 1905 году в каталоге «Стоматологическая мебель, инструменты и материалы», что, возможно, подтверждает поговорку о том, что «нет ничего нового под солнцем» [30].

Во Франции изучением и применением дипломатической анестезии занимался профессор стоматологии Рэймонд-Пьер Ногэ (Raymond-Pierre Nogué,

1864–1936) [19, 20, 21] – рис. 21. Более столетия назад Ногэ заметил, что анестезия воспаленных тканей при пульпите была трудной или даже неэффективной. Это наблюдение привело к поиску дополнительных методов, включая, в крайнем случае, внутрипульпарную анестезию, а впоследствии остеоцентральную и транскортикальную [22].

Рис. 20. Первый прессорный шприц Peripress (Universal Dental, Boyerstown, Pennsylvania, United States) [30]

Рис. 21. Шприц и иглы доктора Nogué для диплоэтической анестезии

В статье из Норвегии Ottesen [23] приводится исторический аспект внутрикостной анестезии и описание метода: «Третий метод инъекции, внутриальвеолярный, имеет большие преимущества по сравнению с двумя рассмотренными ранее методами, а именно: 1. Эффект от инъекции более надежен. 2. Количество раствора можно уменьшить. 3. Анестезия наступает сразу после инъекции. Этот метод был впервые использован и описан доктором Джозефом Отте из Голландии в докладе, прочитанном перед Нидерландским собранием стоматологов в 1896 году. Он рекомендует этот метод как очень практичный при экстракции с использованием раствора кокаина без адреналина, который тогда еще не был открыт. После обезболивания мягких тканей десны Отте делал перфорацию к губчатой кости почти под прямым углом к корню, используя трепанационную дрель диаметром в один миллиметр. Этот метод не очень широко применялся до более позднего времени, когда он был усовершенствован и модифицирован в Норвегии, и даже в настоящее время он не очень широко применяется за пределами Норвегии. Четыре года назад я продемонстрировал этот метод частному собранию стоматологов в Чикаго. Они были восхищены отличными результатами, полученными с помощью этого метода, но, тем не менее, были склонны к скептицизму, так как опасались инфекции, которая может привести к развитию серьезных форм периостита. Однако статистика Норвегии, охватывающая несколько тысяч случаев, доказывает, что если инъекция делается со скрупулезной тщательностью и с соблюдением асептики от начала и до конца, то риск инфекции отсутствует, а у вас есть определенный метод обеспечения безболезненного лечения. Норвежский усовершенствованный метод по сути такой же, как у Отте, за исключением того, что перфорация делается на одном уровне с шейкой зуба и параллельно длинной оси. Вместо трепанационной дрели (trepan-drill) мы используем дрель (бор) Beutelrock для корневого канала того же диаметра, что и игла шприца».

¹ Операционное поле очищается с помощью распылителя и тщательно промывается 70% раствором спирта, ватные валики укладываются так, чтобы защитить его от слюны,

В 1918 году в статье «Местная анестезия, инфилтративный, проводниковый и внутрикостный методы» Георг Хайн из Сан-Франциско [24] описывает два случая применения внутрикостной анестезии. «... Случай второй. Пациент, мужчина, сорока пяти лет; операция – удаление десяти верхних передних зубов, пять из которых были витальными. Область, подлежащая операции, была подготовлена, как в предыдущем случае¹, шприц с иглой № 28G в четверть дюйма. Были сделаны четыре внутрикостные инъекции путем осторожного введения иглы через наружную пластинку кости в губчатую ткань между премолярами, клыками и латеральными резцами с каждой стороны, прокол был сделан через межзубные сосочки немного выше десневой границы зубов. На выполнение инъекций ушло пять минут, в течение которых вводилось шестьдесят минимальных доз анестетика. Затем пульпа пяти витальных зубов была удалена с помощью бора, чтобы доказать полное обезболивание. После этого зубы были удалены без боли.

Случай третий. Пациент, мужчина тридцати пяти лет; операция – удаление верхнего правого третьего моляра. Область, подлежащая операции, была подготовлена, как и в предыдущем случае, и игла прошла через наружную пластинку кости в губчатую ткань, прокол был сделан через межзубный сосочек между вторым и третьим молярами. Была достигнута анестезия, и зуб удален за четыре минуты без дискомфорта для пациента».

В 1929 году Emrys Jones в Британском стоматологическом журнале описал внутриальвеолярный метод инъекции [25]. После необходимой стерилизации окружающих тканей эфирным маслом вместо йода, игла вводится в десну между двумя зубами на уровне основания межзубного сосочка и под углом 35-40° к удаляемому зубу. После анестезии десны иглу проталкивают через кортикальный и губчатый слой внутрь лунки зуба. Когда иглу невозможно провести через кость, что встречается от-

а между моляром и премоляром делается точечное нанесение фенола, чтобы сделать прокол иглой безболезненным.

носителем редко, для её перфорации в направлении корня и создания доступа для иглы используется Kerr № 4. После этого инъекция выполняется очень легко. Автор отмечает, что принцип метода такой же, как описанный внутрикостный у Отте [14].

С открытием прокаина (A. Einhorn) и работами G. Fischer «борьбу за нижние моляры» выиграли проводниковые методы – мандибулярная анестезия. В 20-е годы прошлого столетия спонгиозные (внутрикостные) методы были объявлены септическими [26, 27], что долго препятствовало их развитию. Спустя 50 лет на фоне появления амидных анестетиков ситуация трудного обезболивания нижних моляров повторилась, и S.F. Malamed вернулся к жизни внутрикостные методы благодаря своему опыту применения интралигаментарной анестезии. Воскресли и собственно внутрикостная, и интрасептальная анестезия. Эти 3 метода S.F. Malamed объединил в широкое понятие «внутрикостная анестезия», а затем переименовал их в «дополнительные техники» [28–30].

Роль отечественных стоматологов в развитии метода внутрикостной анестезии

Было предложено несколько методов перфорации кортикальной пластинки челюсти с целью введения анестетика в губчатую ткань кости: бормашиной и шаровидным бором (Дитерихс М.М., 1907) [31], инъекционной иглой (Поллак Н.А., 1936; Вайсблат С.Н., 1962) [32, 4], шиловидным гранёным инструментом (Petrikas A.Z., 1973) [33], инъекционной иглой и бормашиной (Бережной В.П., 1977; Конобевцев О.Ф., Макиенко М.А., Бережной В.П., 1979) [34, 35]. Так, Н.А. Поллак успешно провёл 81 тысячу удалений зубов, вводя внутрикостно 2% раствор новокаина с адреналином в количестве 1,0-1,5 мл возле удаляемого зуба. Он дал высокую оценку данному методу обезболивания при удалении зубов, указывая на простоту выполнения и немедленное наступление анестезии. Однако этот метод обезболивания не получил распространения [32].

С 1973 г. Б.Н. Ланкин произвёл удаление 870 зубов и корней у 630 пациентов в возрасте от 14 до 75 лет. Уколы 2% раствором новокаина без адреналина автор производил шприцем «Рекорд» с обычной инъекционной иглой в сосочки десны с медиальной и дистальной сторон удаляемого зуба. У 18 пациентов анестезия была неполной из-за значительного сопротивления кости продвижению иглы [3].

Детальное изучение механизма дентальной внутрикостной анестезии было проведено А.Ж. Петрикасом [33, 36–41], который на основании результатов клинических, гистологических и рентгенологических исследований сформулировал сосудисто-диффузионно-пульпарную теорию механизма внутрикостных анестезий, что нашло подтверждение в результатах последующих работ других авторов. Суть гипотезы А.Ж. Петрикаса заключается в следующем. Кость в пределах губчатого вещества представлена обильным количеством артерий, вен, венозных синусов, капилляров, находящихся в ячейках, переходящих одна в другую. Они защищены плотными пластинками компактного вещества. Концентрация сосудов, особенно вен, там высокая. Вены, благодаря костной защите, имеют очень тонкую, нежную стенку. Вводимый в ячейки под давлением раствор анестетика с вазоконстриктором неминуемо прорывается в венозное русло, распространяясь как по току крови, так и против него. Обратным током анестезирующий раствор достигает артериол и находящихся там α -адренорецепторов, блокируя его дальнейшее распространение по артериальной системе. Таким образом, создается депо анестетика, в которое входят пульпа зубов и окружающие их ткани в пределах кости. В отличие от распространенной сосудистой теории в депо входит зубная пульпа, а не только периодонтальные ткани. Это – один из факторов, объясняющих качество обезболивания, максимальную его глубину. Все исследования, проведенные в России, указывают на очень высокую частоту положительных аспираций [41], рис. 22.

Рис. 22. Позитивная обильная аспирация (кровь в картридже) после внутрикостной инъекции раствора артикаина с адреналином (наблюдение Петрикаса А.Ж. и соавт., 2009 [39]. Публикуется с разрешения

В последние годы техника внутрикостной анестезии была модифицирована благодаря внедрению нескольких устройств, которые упрощают процедуру. Была представлена система Stabident, затем X-Tip, и совсем недавно – Anesto (W&H, Австрия), QuickSleeper 5 (Dental HI TEC, Франция) [30, 42].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Егоров, П.М. Местное обезболивание в стоматологии. Москва: Медицина, 1985. 160 с.
2. Klein B., Sicher H. Die perkutane Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior. Vierteljahrshefte für Zahnheilkunde. Österreich-Ungarn, 1915.
3. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд. Самара; СамГМУ, 2010. 342 с. Текст: электронный. DOI: 10.17513/np.382
4. Вайсблат, С.Н. Местное обезболивание при операциях на лице, челюстях и зубах. 7-е изд. Киев: Госмедиздат УССР, 1962. 470 с.
5. Фетисов Н.В., Даценко М.Ф. Местное обезболивание в челюстно-лицевой области. Киев: Медгиз, 1959. 186 с.
6. Фетисов Н.В. Даценко М.Ф. Обезболивание при операциях на челюстно-лицевой области: монография. Кишинев, 1965. 242с.
7. Войно-Ясенецкий, В.Ф. Регионарная анестезия: монография. Петроград: Типография А.Э. Коллинс, 1915. 228 с.
8. Из воспоминаний доктора медицинских наук, профессора Любви Когосовой (1921–2020). Отец. Текст: электронный. URI: <https://kyivdaily.com.ua/solomon-vajsblat/> (дата обращения: 22.09.2022).
9. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Киев, 2002. 1022 с.
10. Nkansah, P. Advanced local anaesthesia. April 16, 2021. Text: electronic. URI: [https://www.tcbcs.net/pdfs/Advanced-LA-\(Core%20half%2020\)-handout-min.pdf](https://www.tcbcs.net/pdfs/Advanced-LA-(Core%20half%2020)-handout-min.pdf) (date of access: 25.09.2022).
11. Вайсблат, С.Н. Анестезия верхнечелюстного нерва и ее значение в хирургической стоматологии // Стоматология. 1948. № 3. С. 3–10.
12. Вишневецкий, А.В. Местное обезболивание по методу ползучего инфильтрата. Казань: Татиздат, 1932. 186 с.
13. Дубов, М.Д. Местное обезболивание в стоматологической практике. Л.: Медицина, 1969. 136с.
14. Otté, J. Intra-Ossale Cocaine Injectie. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. 1896. No 6, p. 251–255. Artikel 8, Editie 6 [In Nederland]. Text: electronic. URI: <https://www.ntvt.nl/zoeken/historisch-archief?trefwoord=Intra-Ossale+Coca%20C3%AFne+Injectie> (date of access: 26.09.2022).
15. Berichten. Kort verslag van de Vergaderingen op Zaterdag 19 en Zondag 20 December. Nederlandse

Tandmeester-Vereening 1896; 3: 262–263. [In Nederland]. Text: electronic. URI: https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1896/06/Gecompremeerd_NTvT_3_1896_262-263.pdf (date of access: 24.09.2022).

16. Bosch, G.W. Cocaine injecties. Voordracht gehouden in de Vergadering der N.T.V. op 15 December 1900. [In Nederland].

17. Amos A. Wilcox and Marcellus Jewett, "Dental Instrument", U.S. Patent 780,146 (Jan. 17, 1905). Text: electronic. URI: https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1868742 (date of access: 26.09.2022).

18. Dental instruments. Text: electronic. URI: <https://exhibits.library.stonybrook.edu/s/dental-instruments-past-and-present/item/756> (date of access: 22.09.2022).

19. Nogué, R. Anesthésie diploïque. Revue Stomatologique N 4, avril 1907. 27 p.

20. Nogué, R. Anesthésie. Dans le Traité de stomatologie publié sous la direction de M.M. Gaillard et Nogué. Volume 6. J.-B. Baillière et fils, Paris, 1912. 436 p. (French Edition).

21. Collier, T. Intraosseous anaesthesia as a primary technique for mandibular posterior teeth with symptomatic irreversible pulpitis. Acta Odontol. Scand. 2018; 76(7): 535–537. [PubMed] [Google Scholar] PMID: 30175933 DOI: 10.1080/00016357.2018.1489558

22. Villette A., Collier T., Gréaud P.-Y. Idées vraies et fausses sur l'anesthésie dentaire : les réponses pour moins d'anxiété et plus d'efficacité. November 2009. L' Information dentaire supplément AFPAD (38):1–12. Project: Intraosseous (transcortical or osteocentral) dental anesthesia with Quicksleeper.

23. Ottesen, T.I. Local Anesthesia in Dental Surgery. Dental Register. 1912 Nov. 15; 66(11): 547–555. PMID: 33702654; PMCID: PMC6992026.

24. Hein, G.N. Local Anesthesia, Infiltrative, Conductive and Intraosseous Methods. Dental Register. 1918 Mar.; 72(3):126–128. PMID: 33703174; PMCID: PMC7845207.

25. Jones, J.E. The Intra-Alveolar Injection. Brit. Dent. J., 15 Januari 1929. Text: electronic. URI: [https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1929/05/Gecompremeerd_NTvT_36_1929_400-400 .pdf](https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1929/05/Gecompremeerd_NTvT_36_1929_400-400.pdf) (date of access: 22.09.2022).

26. Fischer, G. Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. Ausgabe 5. verm., vollst. umgearb. Berlin : H. Meusser, 1925. 316S.

27. Fischer, G. Local anesthesia in dentistry, ed 3. 1923. Philadelphia, Lea & Febiger, 197 p.

28. Malamed, S. F. The periodontal ligament (PDL) injection: an alternative to inferior alveolar nerve block. Oral Surg. 1982; 53: 117–121.

29. Friedman M.J., Hochman M.N. The AMSA injection: a new concept for local anesthesia of maxillary teeth using a computer-controlled injection system. Quintessence Int. 1998; 29: 297–303.

30. Malamed, S.F. Handbook of Local Anesthesia. Seventh Ed. Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis Sydney 2020. 466p.
31. Дитерихс, М.М. К вопросу об обезболивании зубов и челюстей // *Зубоврачебн. вестн.* 1907. № 12. С. 910–912. (Цит. по О.Ф. Конобевцеву, М.А. Макиенко, В.П. Бережному, 1979.)
32. Поллак, Н.А. Спонгиозная анестезия // *Советская стоматология.* 1936. № 1. С. 70–71.
33. Petrikas, A.Z. Intraosseous anesthesia. *Br. Dent. J.* 1973;21(3): 146.
34. Бережной, В.П. Пролонгированная внутрикостная анестезия зубов у детей // *Организация стоматологической помощи детям: сб. науч. работ / Под ред. М.А. Макиенко. Куйбышев, 1977. С. 31–33.*
35. Конобевцев О.Ф., Макиенко М.А. Бережной В.П. Методика внутрикостной анестезии в стоматологии // *Стоматология.* 1979. № 4. С. 17–19.
36. Петрикас, А.Ж. Механизм спонгиозной анестезии зубов // *Стоматология* 1982; 3: 27–30.
37. Петрикас, А.Ж. Местная анестезия пульпы и твердых тканей зубов: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М, 1987. 45 с.
38. Петрикас, А.Ж. Обезболивание зубов. Тверь, 1997. 112 с.
39. Петрикас, А.Ж. Сосудистые механизмы обезболивания зубов / А.Ж. Петрикас, Л.А. Якупова, Д.В. Медведев [и др.]: сб. трудов VI Всерос. научно-практ. конфер. «Образование, наука и практика в стоматологии» по объединенной тематике «Образование в стоматологии»; под ред. О.О. Янушевича, И.Ю. Лебеденко, С.А. Рабиновича. Москва, 2009, 10-13 февраля. С. 68–70.
40. Сосудистые дентальные анестезии и их механизм / А.Ж. Петрикас, Л.А. Якупова, Д.В. Медведев и др. // *Стоматология.* 2010; 1: 66–70.
41. Петрикас А.Ж., Ольховская Е.Б., Медведев Д.В., Дюбайло М.В. Спорные моменты учебника S.F. Malamed "Руководство по местному обезболиванию" (2004) // *Стоматология.* 2013; 92(2): 71–76.
42. Выбор обезболивания в амбулаторной стоматологической практике: учебное пособие; под ред. Е.Н. Анисимовой. Москва: МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 2019. 260 с.